

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR (1483–1530)

“ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING
SHARQ DAVLATCHILIGI VA
MADANIYATIDA TUTGAN O‘RNI”

“THE ROLE OF ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BABUR IN
EASTERN GOVERNMENT AND CULTURE”

TASHKENT - 2023

11-fevral 10.00

O‘ZMU

ARM

International scientific-theoretical conference on the topic:
«THE ROLE OF ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BABUR IN EASTERN
GOVERNMENT AND CULTURE»
www.myscience.uz

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

***“ZAHIRIDDIN MUHAMMAD
BOBURNING SHARQ DAVLATCHILIGI VA
MADANIYATIDA TUTGAN O‘RNI”***

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya

MATERIALLARI

Toshkent, O‘zMU – 2023

O.J. HAMROYEVA. BOBUR RUBOIYLARIDA VAZN VA QOFIYA UYG‘UNLIGI.....	86
D.Z. ABDULLAYEVA. BOBUR IJODIDA MUAMMO JANRI XUSUSIYATLARI	92
SH.H. HOJIYEVA. BOBUR IJODIDA VATAN TUYG‘USINING BADIY TALQINI.....	97
D.J. KAZAKBAYEVA. BOBUR MASNAVIYLARINING STRUKTURAL ASOSLARI....	102
U. AMETOVA. BOBUR LIRIKASIDA IYHOM SAN’ATI	108
Д.А. ХАТАМОВА. ЛЕЙТМОТИВ ТВОРЧЕСТВА БАБУРА	112
A.E. PIRIMQULOV. ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR RUBOIYLARINING ISTIQLOL DAVRIDAGI NASHRLARI HAQIDA	115
R. MULLAXO‘JAYEVA. ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR IJODIDA KO‘NGIL OBRAZI	121
Z.Q. EGAMNAZAROVA, N.M. NEMATOVA. BUYUK PODSHOH, MUMTOZ SHOIR, NAZARIYOTCHI ADABIYOTSHUNOS, FAQH, TILSHUNOS OLIM	125
E.E. JUMANOV. BOBUR G‘AZALLARIDA QUYOSH KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFOLOGIK OBRAZLAR	132
N.Z. YUSUPOVA. BOBUR LIRIKASIDA INSONIY TUYG‘ULAR TARANNUMI	136
M.A. ATANIYAZOVA. «ILM TOLIBI ILM KERAK...».....	139
R. HAKIMJONOVA. BOBUR LIRIKASIDAGI IJTIMOYIY MOTIVLAR.....	142
X. BEKMIRZAYEVA. NAVOIY VA BOBUR LIRIKASIDA TUYUQ, FARD VA MASNU‘	147
A. NURALIYEVA. ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR HAYOTI VA IJODINING UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA O‘RGANILISHI.....	151
D.M. MIRZAZODA. ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING LIRIK MEROSI VA MAYDON NAZARIYASI.....	157
B.B. NURBADALOVA. BOBUR G‘AZALLARIDA MURDAF QOFIYANING O‘RNI	161
G.M. OLIMOVA. «OSHIQNOMA» TURKUMIDAGI DOSTONLARDA G‘AZAL VA MASNAVIY JANRLARNING QO‘LLANILISHI	164
S.Q. MAMATOVA. NAVOIY SHE’RIYATIDA PAYG‘AMBARLAR SIYMOLARI TALQINI.....	169

2-SHO‘BA

“BOBURNOMA” ASARINING SHARQ NASRI TARIXIDAGI AHAMIYATI

SECTION 2

THE IMPORTANCE OF "BOBURNOMA" IN THE HISTORY OF EASTERN PROSE

I.A. YAKUBOV. «BOBURNOMA» – O‘ZBEK NASRINING NODIR YODGORLIGI.....	174
---	-----

BOBUR MASNAVIYLARINING STRUKTURAL ASOSLARI

Kazakbayeva Dilrabo Jalolovna

O‘zbekiston Milliy universiteti

Filologiya fanlari bo‘yicha

falsafa doktori (PhD), doktorant

E-mail: dilrabokazakbayeva0707@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Bobur masnaviylari murakkab strukturali janr sifatida tahlilga tortilgan. Bobur masnaviylari murakkab strukturali janr ekanligi ilmiy-nazariy tahlillar asosida dalillangan.

Kalit so‘zlar: Zahiriddin Muhammad Bobur, masnaviylar, murakkab strukturali janrlar.

Annotation: In this article, Zahiriddin Muhammad Babur's masnavis are analyzed as a genre with a complex structure. It has been proved on the basis of scientific and theoretical ideas that Babur's masnavis are a genre with a complex structure.

Keywords: Zahiriddin Muhammad Babur, masnavis, genres with complex structure.

Аннотация: В данной статье маснави Захириддина Мухаммада Бабура анализируются как жанр со сложной структурой. На основе научно-теоретического анализа доказано, что маснави Бабура представляют собой жанр со сложной структурой.

Ключевые слова: Захириддин Мухаммад Бабур, маснави, жанры со сложной структурой.

Har bir poetik janrning o‘z qat’iy strukturasi mavjud bo‘lib, muayyan asarning badiiyatini o‘rganish bilan birga uning janr xususiyatlarini tadqiq etish dunyo adabiyotshunosligida qabul qilingan. Mumtoz janrlar tarkibiy jihatdan turlicha bo‘lishiga qaramay, ularning tabiati, asosan, o‘sha janrda yaratilgan asarlarning vazn, qofiya va band xususiyatlaridan kelib chiqib belgilanadi. Mumtoz she’riy janrlarga xos bu kabi jihatlarni o‘rganish ham bevosita adabiyotshunoslik ilmining asosiy vazifasi hisoblanadi.

Murakkab strukturali janrlar masalasi dastlab Shayx Ahmad Taroziyning «Fununu-l-balog‘a» asarida ko‘rilgan. Alloma mumtoz she’rning asosiy 10 nav’ini keltirish barobarida struktural jihatdan bir-biriga yaqin bo‘lgan she’r shakllarini bir nav’ sifatida berishidir. Masalan, ruboiy va tuyuq, tarji’band va tarkibband, barcha musammat shakllarini bir nav’ga birlashtirib taqdim etgan. Bular orasida ruboiy va tuyuqqa nisbatan struktural jihatdan murakkab deb qaralmasa-da, tarji’ va tarkibband, ayniqsa, musammat shakllarini bir nav’ orqali yuzaga kelganini o‘rinli asoslab ko‘rsatgan.

1. XX asr boshlarida butun mumtoz she’riyat sintez qilinar ekan, bu holatni biz Fitratning ilmiy asarlarida ko‘ramiz. Fitrat «Adabiyot qoidalari», «Fors shoiri Umar Xayyom» va «Aruz haqida»gi asarlarida garchi mutatavval janrini alohida ko‘rsatmagan bo‘lsa ham, ayrim adabiy janrlar, xususan, masnaviy va musammat turlarining murakkab strukturasi ishora qilgan. «Adabiyot qoidalari»da manbalarda murakkab strukturali janrlar sifatida qaralgan mumtoz she’r

shakllaridan qasida, masnaviy, musammat, tarji'band, tarkibbandni umuman izohlash bilan cheklangan [Fitrat, 2006; 39-43]. «Fors shoiri Umar Xayyom» risolasida esa masnaviy, qasida xususida kengroq to'xtalib, ularning janr xususiyatlarini ko'rsatar ekan, keng epik ko'lamdagi mazmunni ifodalash uchun masnaviy shakli qulay bo'lganini yozadi: «... nazmning bu shakli shoirg'a ozodlik beradi (qofiya jihati nazarda tutilgan). Turli hikoyalar, dostonlar, va'z-nasihatlariga oid uzun asarlar yozish uchun nazmning masnaviy shakli boshqa shakllarga qarag'anda qulayroqdir» [Fitrat, 2006; 136].

Mumtoz adabiyotdagi mavjud murakkab strukturali janr deb qaralayotgan she'riy shakllarni turli jihatlarni hisobga olgan holda tasnif qilish mumkin. Tabiiyki, biz bu erda prof. R.Orzibekov qo'llagan misralar miqdorini asos qilib olmaymiz. Chunki bu jihat ancha tor va o'z nomi bilan faqat miqdoriy munosabatni aks ettiradi. Tasnif asosiga mumtoz adabiy janrlar tasnifida amal qilinadigan bandga ko'ra munosabat, vazn, qofiya va maoniy munosabatlaridan kelib chiqib ish ko'radigan bo'lsak, tabiiyki, ancha aniqlikka va tabiiylikka erishishimiz mumkin.

1. *Band asosiga ko'ra murakkab strukturali janrlar: tarji'band, tarkibband, musammatni* farqlaymiz. Chunki hozirgi istilohda ham bandga ko'ra tasnif qilish tajribasi mavjud. Mumtoz janrlar poetikasiga yondoshilganda, mumtoz adabiyotda baytli she'riy shakllar va bandli she'riy shakllar mavjudligini kuzatish mumkin. G'azal, ruboiy, qit'a, tuyuq, fard *baytli* she'riy shakllar bo'lsa, tarji'band, tarkibband, soqiynomalar murakkab tuzilishga ega bo'lgan *bandli* she'riy shakllar hisoblanadi.

2. *Mazmun ko'lamiga ko'ra murakkab strukturali janrlar: masnaviy, noma, soqiynoma, mug'anniynoma.*

Bu tasnif bo'yicha murakkab strukturali janrlar mazmunning ko'lamdorligi, tarixiy yoki keng epik ko'lamdagi voqealar bayoni mo'ljallangani tufayli ularning aksariyati *masnaviy* deb yuritiladi. Shayx Ahmad Taroziy ham bu holni quyidagicha keltiradi: «Va masnaviyda ham maqsud qissaning bayonidir, so'zga qofiyani kelturmak kerak bu dushvordur».

3. *Qofiya asosiga ko'ra murakkab strukturali janrlar: qasida.*

Ushbu tasnifda qofiyaga urg'u berilishining boisi shundaki, masnaviyda muallifning qofiya yaratish imkoniyatlari ancha kengdir. Chunki baytdagi har ikki misra o'zaro qofiya etiladi, ba'zan takrorlarga ham yo'l qo'yiladi. Qasidada esa g'azal kabi matla'dagi misralar o'zaro qofiyalanadi va barcha baytlarning ikkinchi misralarida mana shu qofiya tizimi saqlanadi. Bu muallifdan ancha mahorat talab etadi. Chunki mazmunan qasida ham biror voqeani bayon qiladi yoki biror shaxsning vasfini aytadi.

Bobur devonida [Bobur, 2021; 471-577.] birinchi masnaviy 17 bayt (majoziy ishq haqida), ikkinchi masnaviy 41 bayt (majoziy ishq haqida), uchinchi masnaviy 33 bayt (majoziy ishq), to'rtinchi masnaviy 36 bayt(majoziy ishq), beshinchi masnaviy 74 bayt (falsafiy mazmunda), oltinchi masnaviy 24 bayt(majoziy ishq haqida), ettinchi masnaviy 41 bayt, (diniy-tasavvufiy mazmunda), sakkizinchi masnaviy 8 bayt,(tavavvufiy-falsafiy) , to'qqizinchi masnaviy 18 bayt bo'lib, jang tasvirlariga bag'ishlangan, o'ninchi masnaviy 6 bayt, ot haqida, o'n birinchi masnaviy 8 bayt, o'n ikki maqom to'g'risida, o'n ikkinchi masnaviy uch qismli o'n bir baytli, o'n uchinchi masnaviy 19 bayt, kitobat san'ati asosiga qurilgan, o'n to'rtinchi masnaviy 7 bayt bo'lib, may mavzusi haqida, o'n beshinchi masnaviy tasavvufiy mazmunda bo'lib, 43 baytdan, o'n oltinchi masnaviy yakunlovchi qism sifatida 4 baytdan iborat bo'lib, sabo, el haqida.

Bobur masnaviylarining hajm jihatlarini quyidagi jadvalda ko‘rishimiz mumkin:

T/r	1	2	3	4	5	6	7	8
Baytlar miqdori	17	41	33	36	74	24	41	8
T/r	9	10	11	12	13	14	15	16
Baytlar miqdori	18	6	8	3/11	19	7	43	4

Bobur masnaviylarining muhim xususiyati shundaki, ularning aksariyatida «sabog‘a xitob», yorga salom yetkazish, yordan arazlash va gina-kudurat aks etadi. «Ul gulga xabar qil» nomli masnaviysi shunday boshlanadi:

Sabo, ul gul harimig‘a guzar qil,
Mening holimdin ul gulga xabar qil.

Yordan gina va o‘pkalash barobarida, ma’shuqa haqidagi fikrlari ham o‘zgarganligini bayon etadi:

Seni mundoq tasavvur qilmas erdim,
Bu yanglig‘ rahmsiz ham bilmas erdim.

Masnaviyda bir necha murojaat qilinayotgan shaxs o‘zgargan – avvalgi baytlar sabog‘a qaratilib, unga shoir nomidan yorga yetkazish lozim gaplar aytilgan bo‘lsa, so‘ng shoir o‘ziga ozi murojaat eta boshlagan (bunday o‘zgarish mumtoz she‘r ilmida iltifot deb ataladi) [A‘zam, 2014; 136].

Uzatma muncha ham, Bobur o‘zungni,
Bu so‘zlar birla xor etma o‘zungni.
Masnaviy hazaji musaddasi maqsur vaznida yozilgan.
Mafo‘iylun mafo‘iylun mafo‘il
V – – – V – – – V – –

Keyingi masnaviy «Ey payki sabo, qoshima kelgil» deb nomlanadi:

Ey payki sabo, qoshima kelgil!
Eshit bu so‘zumni, dog‘i elgil.

Bobur bu o‘rinda «payki sabo» – tonggi shabadaga murojaat qilib, o‘z ahvolotini yorga yetkazishini maqsad qiladi. Yorning sifatlarini birma bir ta’riflab, o‘tadi: jamoli, soch-u yuzi, qoshi-yu hiloli, og‘zi-yu yanog‘i, bo‘yni-yu sarv qaddi va hakoza... Bu masnaviy boshidan oxirigacha ma’shuqa ta’rifiga bag‘ishlanadi. Bobur bu o‘rinda yorning boshidan oyog‘igacha ta’riflab, tanosub san’ati bilan birga bir vaqtning o‘zida tadrijni ham qo‘llaydi. Masnaviy oxirida yor shunchalik go‘zal dildor bo‘lishiga qaramay, uning yolg‘onchiligi barcha sifatlarini yuvib ketadi:

Yolg'on so'z ila itob etarsen,
Yuz qahr bila xitob etarsen.

Bu bilan Bobur yorga xitob aylab, bu kabi sifatlaridan uyalishga, yolg'on emas, balki vafoni yanada ko'rkam qilishiga ishora qiladi:

Ko'nglimda hanuz o'shal vafodur!
Boshimda dag'i o'shal havodur.

Va oxirida yorga «Qayerda bo'lsang ham sog' bo'lg'in» qabilida irsoli masal orqali tilaklarini bildiradi:

To dahr durur, salomat o'lg'il,
Xushluq bila to qiyomat o'lg'il.
Ushbu masnaviyning afoyili va taqte'si:
Mustaf'ilatun mafo'ilatun
-- V V - V - V --

Boburning masnaviylari yorga go'zal nomalar yo'llash, murojaat etish, oshiqona kayfiyati bilan o'zbek mumtoz adabiyotida mavjud bo'lgan noma janri talablariga to'la mos keladi. O'z navbatida, o'zigacha bo'lgan noma janri an'alarini davom ettirgan ijodkor sifatida Bobur noma janrini mavzu nuqtai nazaridan boyitdi. Ya'ni falsafiy ma'noda ham masnaviylar yaratdi. «Ey dahr» deb nomlanuvchi masnaviyi falsafiy-avtobiografik xarakterda bo'lib, quyidagicha boshlanadi:

...Dahr ishidin fig'on qilur erdim.
Xotirimni yamon qilur erdim.

Muallif noma janrida ham oshiqona she'riyatga xos tuyg'ular bilan real, hayotiy tuyg'ularni qorishtirib yuborib, nomalarning hayotiyiligini oshiradi, shuning natijasida ulardagi hissiyot mavhum oshiq hissiyoti sifatida emas, balki real shaxs hissiyoti va mushohadalari kabi ko'zga tashlanadi. Bunda shoirning ijtimoiy hayot hodisa-voqealaridan olgan taassurotlari, shuning natijasi bo'lmish falsafiy mushohadalari ham diqqatga sazovordir. Bunday fikrlar shoirning hissiyoti orqali, uning xayoli va kechinmalari oinasi tufayli o'quchiga yetib boradi. Shuning natijasida nomalardagi oshiq faqat ma'hsuqasi bilan chegaralangan shaxs sifatida gavdalanmaydi, balki mulohaza yurituvchi, faylasuf, hayotning issiq-sovug'ini tagidan, dunyo ko'rgan tadbirli va tajribakor kishi sifatida namoyon bo'ladi [O'zbek adabiyoti tarixi, 1978; 42].

Shoh G'oziy Zahiriddin Muhammad Bobur masnaviylarida nafaqat ishqiy mavzuda, balki hayotiy kechinmalarini aks ettirgan, bu olam murakkabliklarini yoritib bergan falsafiy nomalar ham mavjud. Masalan, dunyoga qarata shunday murojaat etadi.

...Davlat o'trusig'a meni solding,
G'aflat uyqusig'a meni solding.

Bobur keyingi misralarda o‘z hayotida erishgan muvaffaqiyatlar va muvaffaqiyatsizliklarni ko‘z oldiga keltiradi. Ammo zafarlar, yutuqlar, muvaffaqiyatlar bilan birga, g‘aflat uyqusida qolganligini ham aytib o‘tadi:

Ota taxtida forig‘ o‘lturdim,
Bal, otam ko‘rmaganni men ko‘rdum
Dedim, emdi murodima yettim,
Bilmadimki, g‘alat xayol ettim.

Endigina g‘am-g‘ussadan forig‘ bo‘lib, ishrat vaqti yetgan chog‘da yana uy-joy, xonumonidan mahrum qilganligini, bu o‘rinda Bobur dunyoning bir maromda emasligidan, ishrat vaqti yetganda g‘aflat kelishi, ganj topganda ranjga muhtalo bo‘lishi yozadi.

Aysh ila ishratimdin ayrildim,
Davlatu izzatimdin ayrildim.

Muallif dahri dun (dunyo)dan shikoyat qilish bilan birga, unga inoyat ko‘rsatganligini ham ta’kidlab o‘tadi. Koinot unga faqatgina g‘am-g‘ussa, jafokorlik, notavonlik ko‘rsatib qolmay, shod-hurrilik, yorug‘lik va yaxshi kunlarni ham tuhfa etganligini ta’kidlaydi:

Keldi boshimg‘a subhidam oxir,
Mehrdin urdi subhidam oxir.

Falsafiy mushohadalar rivojida shoir fikrlari tasavvufiy tus ola boshlaydi. Bobur nafsning kasbi hoyu havas ekanligini, ruh, yani inson ruhiyati oldida nafs bu bir past narsa ekanligini ta’kidlaydi Bobur tasavvuf nazariyasidan, tasavvuf adabiyotidan yaxshigina xabardor bo‘lgan. Tasavvufiy qarashlarini lirik asarlariga ham singdirgan. Xususan, masnaviyalarida ham buni yaqqol korishimiz mumkin:

Nasfning kasbidur havoyu havas,
Ruh ollidadur bular yaramas.

Bobur masnaviy oxirida fikrlariga xulosalar yasaydi. Umrning o‘tkinchiligi va bu g‘ofil dunyoda uyg‘onish kerakligini, vaqt o‘tib borayotganligini ta’kidlaydi. Shuning uchun e’tiqodini mustahkam qilib, ibtido va intihosi bor dunyoda eng asosiysi, Tangrining ma’rifatiga erishish, eng yuksak maqom ekanligi haqidagi xulosalarini beradi:

Bilgasen jahd ila bori sifatini,
Qilg‘asen dark Tengri ma’rifatin.

Umuman olganda, shoh G‘oziy Zahiriddin Muhammad Bobur lirikasining janr xususiyatlari va mavzu doirasi xilma-xil. Lirik merosining turfaligi, mazmunan keng tarmoqligi, muallifning mukammal dunyoqarashlari, qaysi janrda bo‘lmasin yaqqol sezilib turadi. Shoir masnaviyalari ham